

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA SIFAT SO'Z TURKUMINI O'QITISH METODIKASI

Mambetova Lobar Mirzavali qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti (PhD)

Erimbetova Sevinch Sapiyaz qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida sifat so'z turkumini o'qitishning interfaol usullari yoritilgan. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida sifat turkumini o'rgatishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, qiziqarli didaktik o'yinlar, ko'rgazmali qurollar va mashqlar tizimi muhim ahamiyatga ega. Sifat so'z turkumini tizimli hamda ketma-ketlikda izchil o'rgatish bo'yicha maxsus metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich sinf, ona tili, sifat so'z turkumi, o'qitish metodikasi, innovatsion texnologiyalar, didaktik o'yinlar, so'z boyligi, interfaol metodlar.*

Аннотация. *В данной статье освещаются интерактивные методы обучения имени прилагательному на уроках родного языка в начальных классах. При обучении имени прилагательному на уроках родного языка в начальной школе важное значение имеют инновационные педагогические технологии, занимательные дидактические игры, наглядные пособия и система упражнений. Разработаны специальные методические рекомендации по системному и последовательному обучению имени прилагательному.*

Ключевые слова: *начальные классы, родной язык, имя прилагательное, методика обучения, инновационные технологии, дидактические игры, словарный запас, интерактивные методы.*

Abstract. *This article highlights interactive methods of teaching the category of adjectives in primary school native language classes. Innovative pedagogical technologies, engaging didactic games, visual aids, and systems of exercises play an important role in teaching adjectives in primary school native language lessons. Specific methodical recommendations for the systematic and consistent teaching of the adjective as a part of speech have been developed.*

Keywords: *primary school, native language, adjective, teaching methodology, innovative technologies, didactic games, vocabulary, interactive methods.*

Boshlang'ich ta'lim tizimi o'quvchining keyingi bilim olish jarayoniga asos bo'ladigan eng muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda bola til birliklarini ongli ravishda anglay boshlaydi, nutqiy faoliyati shakllanadi va fikrni ifodalash ko'nikmalari rivojlanadi. Ona tili darslarida so'z turkumlarini, xususan, sifatni o'rgatish o'quvchilarning borliqni idrok etishida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki sifat predmet va hodisalarning belgi-xususiyatlarini ifodalab, nutqning aniqligi va ifodaliligini ta'minlaydi.

Sifatni o'rganish tizimi materialni leksik va grammatik tomondan izchillik bilan boyitib, murakkablashtirib borishni ko'zda tutadi. O'quvchilar 1- va 2-sinfda sifatning leksik ma'nosini kuzatadilar, sifatga qanday?, qanaqa? so'rog'ini berishga o'rganadilar; 3-sinfda sifat so'z turkumi sifatida o'rganiladi; 4-sinfda ilgari o'rganilganlar takrorlanib, grammatik materialga bog'liq holda qip-qizil, yam-yashil kabi orttirma darajadagi (atama aytilmaydi) sifatlarning yozilishi o'rgatiladi. Ona tili va o'qish darslarida o'quvchilar nutqi yangi-yangi sifatlardan boyitiladi, ularga oldindan ma'lum bo'lgan sifatlarning ma'nosiga aniqlik kiritiladi.

Sifat bilan (atamasiz) dastlabki tanishtirish (birinchi bosqich) sifatning leksik ma'nosi va so'roqlari ustida kuzatish o'tkazishdan boshlanadi. Predmetning belgilari xilma-xil bo'lib, uni rangi, mazasi, shakli, xil-xususiyatlari tomonidan tavsiflaydi. Shunday ekan, sifat tushunchasini shakllantirish uchun uning ma'nolarini aniqlash talab etiladi. Mavzuni tushintirishda "Klaster" metodidan foydalansa bo'ladi. Masalan, sifat deb doskaga yoziladi, atrofida o'quvchilar aytgan fikrlarni yoyib chiqamiz "qanday?", "belgi bildiradi", "chiroyli, katta" kabi. Bu mavzuni tushunishga yordam beradi.

O'qituvchi predmetni yoki uning rasmini ko'rsatadi, o'quvchilar uning belgilarini aytadilar va yozadilar. Masalan, (qanday?) olma — qizil, shirin, yumaloq olma; (qanday?) ip — uzun, ko'k ip. Albatta, suhbat asosida o'quvchilar olma, ip so'zlari nima? so'rog'iga javob bo'lib, predmet nomini bildirishi, qizil, shirin, yumaloq kabi so'zlar qanday? so'rog'iga javob bo'lib, predmetning belgisi (rangi, mazasi, shakli) ni bildirishini aniqlaydilar. O'qituvchi atrofimizni o'rab olgan predmetlarning o'z belgilari borligini, ular bir-biridan shu belgilar bilan farqlanishini yana bir-ikki misol bilan tushuntiradi (Qanday? daraxt — Katta, chiroyli, sershox, ko'm-ko'k daraxt. Qanaqa? shkaf — Oynali, baland shkaf). Xulosa chiqariladi: qanday?, qanaqa? so'roqlariga javob bo'lgan so'zlar predmet belgisini bildiradi.

O'quvchilar qanday?, qanaqa?so'roqlariga javob bo'lgan (predmet belgisini bildirgan) so'zlarni o'zlashtirishlari uchun mashqning quyidagi turlari samarali hisoblanadi:

- 1) so'roq yordamida predmetning belgisini bildirgan so'zlarni tanlash;
- 2) aralash berilgan so'zlardan gap tuzish;
- 3) matndan kim? yoki nima?so'rog'iga javob bo'lgan so'zni va unga bog'langan qanday? va qanaqa? so'rog'iga javob bo'lgan so'zni tanlab (so'z birikmasini topib) aytish va yozish;
- 4) tayanch so'zlar va rasm asosida gap yoki kichik hikoya tuzish.

Ikkinchi bosqichda asosan ikki vazifa: „Sifat“ tushunchasini shakllantirish hamda o'quvchilar nutqini yangi sifatlar bilan boyitib borish, fikrni aniq ifodalash uchun mazmunga mos sifatlardan nutqda o'rinli foydalanish ko'nikmasini o'stirish hal qilinadi.

O'quvchilarning sifatning leksik ma'nosi haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirish va predmetni har tomonlama tasvirlash malakasini o'stirish uchun:

- 1) berilgan predmetlarning rangi, mazasi, shakli, xususiyatini ifodalaydigan sifatlar tanlash va yozish: Qanday? shaftoli — Shirin, suvli, tuksiz shaftoli. Qanday? kitob Qalin, qiziqarli kitob;
- 2) berilgan belgilariga qarab qaysi hayvon ekanini aniqlash: Tikanli, kichkina, foydali ... (tipratikan). Ehtiyotkor, ayyor, yovvoyi ... (tulki);
- 3) predmetlarning belgisiga qarab topishmoqlarning javobini aytish kabi mashqlardan foydalanish mumkin.

Sifatning nutqimizdagi, fikrni aniq va tushunarli ifolashdagi o'rnini puxta o'zlashtirishga erishish uchun ma'nodosh va zid ma'noli sifatlar ustida ishlash, o'qish darolarida sifatning o'z va ko'chma ma'noda ishlatilishini kuzatish maqsadga muvofiq. Sifatni o'rganish jarayonida so'z yasashga oid mashqlarni muntazam o'tkazib borish o'quvchilarda u yoki bu so'z turkumini yasash uchun so'z yasovchi qo'shimchalardan ongli foydalanish malakasini shakllantiradi.

Uchinchi bosqichda sifat haqidagi bilimlarni takomillashtirish og'zaki va yozma nutqda sifatlardan aniq, o'rinli foydalanish ko'nikmasini o'stirish bilan bog'liq holda -roq qo'shimchasi bilan qo'llangan sifatlarni va ko'm-ko'k, yamyashil kabi sifatlarni to'g'ri yozish malakasi shakllantiriladi. Ish mazmuni shu vazifalarni bajarishga qarab belgilanadi va o'quvchilar nutqini o'stirishga qaratiladi. Nazariy ma'lumotlarga asoslanib: matnda berilgan otlarning belgilarini ifodalaydigan sifatlarni tanlab qo'yish, gapda sifat bog'langan otni

(so'z birikmasini) aniqlab yozish; otga mos sifatlar tanlab predmetni tasvirlash, berilgan sifatlar yoki so'z birikmasi bilan gap tuzish kabi mashqlardan foydalaniladi

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf ona tili darslarida sifat so'z turkumini o'qitish samaradorligini oshirish bugungi kun pedagogikasining dolzarb vazifalaridan biridir. Kichik yoshdagi o'quvchilarning psixofiziologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, dars jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalar, ko'rgazmali qurollar va qiziqarli didaktik o'yinlarni tizimli tatbiq etish samarali natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qosimova K. Ona tili o'qitish metodikasi : darslik / K. Qosimova, S. Matchonov, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. – Toshkent : Nosir, 2009. – 352 b.

2. G'ulomov A. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari / A. G'ulomov. – Toshkent : O'qituvchi, 1992. – 150 b.

3. Yo'ldoshev J. G. Pedagogik texnologiya asoslari / J. G. Yo'ldoshev, S. A. Usmonov. – Toshkent : O'qituvchi, 2004. – 104 b.

4. Matchonov S. Boshlang'ich sinf o'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish / S. Matchonov va boshq. – Toshkent : Yangiyo'l poligraf servis, 2008. – 128 b.

5. Yo'ldoshev M. Pedagogik texnologiyalar asoslari / M. Yo'ldoshev, Sh. Mirzaahmedov. – Toshkent : O'qituvchi, 2006. – 160 b.

6. To'xliyev B. Ona tili ta'limi metodikasi / B. To'xliyev, A. G'ulomov. – Toshkent : Yangiyo'l poligraf servis, 2006. – 190 b.

